

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА імені В. Г. КОРОЛЕНКА
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ)
ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ
УКРАЇНСЬКИЙ НДІ АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
СПІЛКА АРХІВІСТІВ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ УКРАЇНИ

КОРОЛЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ 2020
«Бібліотеки, архіви, музеї: історичний
досвід та актуальні тенденції розвитку»

Матеріали XXIII Всеукраїнської (з міжнародною участю) дистанційної
науково-практичної конференції, присвяченої 190-річчю
від часу заснування ХДНБ ім. В. Г. Короленка
м. Харків, 22–23 жовтня 2020 р.

Харків 2021

УДК 027.021(477.54-25)ХДНБ:005.745“2020”

К68

Затверджено до друку вченою радою Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка
(протокол № 2 від 27.05.2021)

Науковий редактор Л. В. Глазунова, заступник директора з наукової роботи Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, кандидат наук із соціальних комунікацій

Редакційна колегія:

В. Д. Ракитянська (голова), директор Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, заслужений працівник культури України

Л. В. Глазунова, заступник директора з наукової роботи Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, кандидат наук із соціальних комунікацій

І. Я. Лосієвський, завідуючий науково-дослідним відділом документознавства, колекцій рідкісних видань та рукописів Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, доктор філологічних наук, заслужений працівник культури України

О. П. Куніч, завідувача відділом науково-методичної роботи Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка

Короленківські читання 2020. «Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку» : матеріали XXIII Всеукр. (з міжнар. участю) дистанційн. наук.-практ. конф., присвяч. 190-річчю від часу заснування ХДНБ ім. В. Г. Короленка, Харків, 22–23 жовт. 2020 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц.; [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2021. – 261 с.

Збірник містить доповіді та повідомлення XXIII Всеукраїнської (з міжнародною участю) дистанційної науково-практичної конференції «Короленківські читання 2020» за темою «Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку», присвяченої 190-річчю від часу заснування Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка.

Видання призначене фахівцям бібліотечної справи та суміжних галузей.

УДК 027.021(477.54-25)ХДНБ:005.745“2020”

© Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка, 2021

наукового працівника Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України та ДНЦЗКСТК. З-поміж особових документів відомої ученої у фонді зберігається значний (і здебільшого неопублікований) масив наукових розвідок Наталі Костівни, присвячених теоретико-методологічним аспектам, підкріплених фактологічним матеріалом, зібраним під час її участі в наукових експедиціях до Київського (в т. ч. Чорнобильського), Рівненського, Житомирського Полісся. Наукові розвідки, акумульовані в архівному фонді Н. К. Гаврилюк, становлять значний інтерес для етнографів – дослідників родильної та поховальної обрядовості українців.

Таким чином у МАНКУП накопичуються та зберігаються документи, що є значним інформаційним ресурсом у питанні збереження, трансляції, відтворення історичної пам'яті про ті території, що були назавжди втрачені внаслідок техногенної катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Список бібліографічних посилань

1. Наталя Гаврилюк (20.06.1938–30.08.2018) (некролог) // Народна творчість та етнологія. 2018. № 4. С. 112–113.
2. Омеляшко Р. Збереження історико-культурної спадщини Чорнобильської зони // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвід. зб. наук. пр. Київ, 2003. Вип. 6. С. 270–272.

УДК 023.5-051(477.54-25)Габель

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ БІБЛІОТЕКАРЯ ЛЮДМИЛИ ГАБЕЛЬ

Мамон В'ячеслав Євгенович,
підприємець,
Україна, Харків

***Анотація.** Розповідь про життєвий шлях бібліотекарки, революціонерки та громадської діячки Людмили Габель та про її творчий доробок, який зберігається в архівному фонді Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка.*

***Ключові слова:** Харківська громадська бібліотека, революція 1905 року, історія ХДНБ, жіночий рух у Харкові.*

Annotation. *The article tells about the life of the librarian, revolutionary and public figure Lyudmyla Gabel and her creative heritage, which is kept in the Archive Fund of the Kharkiv State Scientific Library. V. G. Korolenko.*

Key words: *Kharkov Public Library, Revolution of 1905, history of KSSL, women's movement in Kharkiv.*

Людмила Орестівна Габель була представницею прославленої бібліотечної родини Габель, тісно пов'язаної з історією Харківської громадської бібліотеки. Її батьки – Орест Мартинович та Августина Станіславівна були революціонерами-народниками. У 1876 р. вони були членами гуртка, який готував втечу з тюрми Ковалику та Войнаральському. Однак план не вдался, а його організатори були схоплені. На момент арешту Августина Станіславівна була при надії. Свою першу дитину, Людмилу, вона народила у Литовському замку. Через поганий стан матері та дитини їх перевели у лазарет, а невдовзі Людмилу віддали сестрі матері – Олені Лімбек. Через пів року вдалося звільнити й Августину. Насамперед це вдалося зробити завдяки знайомству Олені з впливовим чиновником Анатолієм Коні. Перші пів року життя Людмила прожила з тіткою. В архівному фонді Маргарити Габель зберігалася фотографія немовляти Людмили на руках якоїсь жінки. На нашу думку, цю жінку можна ідентифікувати як Олену Лімбек [23; 28].

Після того, як батька Людмили Ореста засудили до вислання до Західного Сибіру, Августина вирішила поїхати за ним. Узимку 1876 р. вона з Людмилою на руках відправилася до Балаганська. Життя родини було досить складним, відомо що основною їх стравою у той час була картопля. Про життя Люлі, так називали Людмилу у родині, відомо дуже мало у ті часи. У 1887 р. строк заслання закінчився і родина переселилася до Харкова, де жив брат Ореста. Оресту вдалося зробити кар'єру і надати дітям гідне життя [23].

Відомо, що сестри Габель плавали пароплавом «Імператриця Марія Федорівна» Волгою і відпочивали в Італії на березі озера Маджоре [6, с. 21]. Також збереглася фотографія 1895 р., де зображені представники родин Габель та Кравцових у Професорському куточку Алушти [24]. Людмила закінчила другу жіночу гімназію зі званням домашньої наставниці [18, с. 6]. Ще з юнацьких років відомо, що тоді її улюбленими поетами були Семен Надсон та Петро Якубович [23, с. 55].

Старші діти Габелів, як і батьки, захоплювалися революційними ідеями. Так у 1899 р. проводили обшук в Олені Габель, а потім було

встановлено за нею секретний нагляд. У наглядових документах описуються склад родини станом на 31 липня 1899 р. Людмила там зазначена як панянка 22 років без занять [20, арк. 3 зв.]. У 1901 р. була заарештована і Людмила Габель. Її підозрювали у причетності до Харківської групи соціалістів-революціонерів. Ця група брала участь в організації з'їзду есерів у Харкові в грудні 1900 р., на якому був складений «Маніфест партії соціалістів-революціонерів». А у лютому 1901 р. в організації з'їзду представників есерських гуртків на якому вирішили об'єднатися з Робітничої партією політичного звільнення Росії, організувати таємну організацію та надрукувати видання «Подсчёт сил». Обшук не виявив у Людмили забороненої літератури [15, с. 52]. Однак за зв'язок зі столичними революціонерами її відвезли до Санкт-Петербурга, де притягнули визнання провини. Після повернення до Харкова за нею був встановлений особливий нагляд, який тривав з 5 червня до 13 вересня 1901 р. Окрім Харкова, Людмила мешкала у Люботині, де провела майже два літніх місяці [21, арк. 1–10; 9, с. 189].

У вересні 1904 р. вона звернулася із проханням до попечителя Харківського навчального округу про клопотання перед Міністерством народної освіти, щоб її було допущено до слухання лекцій на юридичному факультеті Харківського університету. Прохання було схвалене і вона разом з дворянкою Домбровською стали першими жінками, які навчалися на юридичному факультеті Харківського університету [18, с. 6; 19, с. 158].

Брала активну участь у революції 1905–1907 рр. Разом із сестрою Марією була членкинею бойової дружини В. О. Талаєва [3, с. 85]. Також у своїх спогадах Людмила Орестівна згадує випадок, який стався у грудні 1905, коли вона разом з Любов'ю Григорович та Віктором Раппом була на мітингу. Його проводив відомий більшовик Артем. Наприкінці мітингу Артем повів схвильований натовп, серед якого була і Людмила з товаришами, до заводу Гельферіх-Саде, де урядові війська тримали в облозі повсталих робітників. Планувалося, що натовп відверне увагу війська, а робітники зможуть втекти. Однак ця спроба виявилася марною [26, с. 25].

Людмила Габель була членкинею бібліотеки з 1894 р. [8, с. 84] і брала активну участь у її діяльності. Відомо, що у 1902–1903 рр. разом з сестрою Валерією вела облік підписників [16, с. 3]. А на загальних зборах від 13 грудня 1908 р. під час дискусії щодо звіту ревізійної комісії продемонструвала гарну обізнаність з процесу поповнення бібліотеки

новими книгами, а також про стан справ музичної комісії [11, с. 4–5]. На наступних зборах, 24 січня 1909 р. вона виступила на захист безоплатних працівниць бібліотеки. Тоді співробітниця отримала додаткові обов'язки – попереджувати крадіжки книг у бібліотеці. На що співробітниця Котельникова заявила, якщо ці заходи виявляться неефективним, а Правління все одно буде змушувати співробітниць їх виконувати, то вони підуть з бібліотеки усім колективом. Людмила Орестівна заявила: *«Сотрудницы несут свои обязанности по кабинету для чтения бесплатно. Если онъ уйдутъ, гдѣ набрать другихъ? Въ своемъ же заявленіи онъ вполне правы: онъ записались въ сотрудницы, чтобы принимать и выдавать книги, а не для контроля»* [12, с. 5].

Л. Габель брала активну участь у діяльності Комітету з влаштування сільських бібліотек Харківського товариства грамотності. З 1898 р. вона була членкинею та працівницею цього комітету також членкинею його Книжкової комісії. Вона вела листування з людьми та організаціями щодо відкриття нових бібліотек у межах Харківської губернії, а також з численними клієнтами комітету за межами губернії. Проводила прийоми та інструктажі відвідувачів, які цікавилися досвідом комітету в народно-бібліотечній справі, технікою організації сільських бібліотек та постачанням їх книгами [26, с. 1].

Взимку 1907 р. за наказом генерал-губернатора було опечатано книжковий склад Комітету. На той час там зберігалось багато забороненої літератури. Людмилі Габель разом із завідувачкою складу, Любов'ю Григорович, вдалося потрапити всередину не порушивши печатки та винести заборонену літературу. Ця справа виявилася дуже кропіткою, бо довелося перевірити кожену полицю, а також, розшити посилки з книгами, замінити заборонені на легальні та знову зашити. Однак закриття складу на пів року і нові обмеження у роботі бібліотек дуже ускладнили роботу Комітету і на початку 1910 р. він був закритий [26, с. 16–17].

Того ж року членів Комітету заарештували за обвинуваченням у розповсюдженні революційної літератури, ст. 129 п. 2. 8 березня 1910 р. була звільнена з тюрми під заставу 3000 карбованців. Тоді ж за нею був встановлений негласний нагляд, що тривав до 29 березня 1912 р. [22, арк. 1–9].

Обвинувачем був товариш прокурора Олександр Миколайович Гейденрейх, захисником – відомий юрист Леонід Якович Таубер [17, с. 6]. Останній товаришував з родиною Габелів. Членів комітету виправдали, бо не змогли довести їх протиправну діяльність. Це сталося через те, що

правоохоронці змогли знайти лише незначну кількість заборонених книжок на складі у 1907 р. Присутні у коридорі суду влаштували овацію, коли там з'явилися виправдані [26, с. 17–18].

Після виправдання Людмила була активною учасницею феміністичного руху міста. Вона була присутня на зборах жінок-юристок, які відбулися 19 листопада 1911 р. на квартирі Ольги Кушарової (Сумська, 2). Жінки обговорювали результати поїздки представниці їхньої громади Х. С. Березінської до столиці з приводу захисту прав жінок з вищою освітою та обговорювали плани створення харківського відділу Ліги рівноправності жінок. Це їм вдалося. Станом на 1912 р. у Російській імперії існувало лише два відділи Ліги, один з яких знаходився у Харкові за адресою вул. Підгорна, 14, квартира пані Габель. Жінки планували створити при харківському відділенні Ліги юридичне бюро, де працювали б разом жінки та чоловіки. Та це їм не вдалося, і за пропозицією київської феміністки Березінської було вирішено створити *«самостійну феміністичну організацію»* [27; 7, с. 197].

Людмила успішно закінчила навчання в університеті у травні 1912 р., окрім неї, дипломи отримали ще п'ять жінок юристок [10, с. 6]. 3 листопада того ж року випускниці виступили на зборах Харківського товариства взаємної допомоги працюючих жінок, Людмила була доповідачкою, та запропонували створити бюро для надання юридичної допомоги для членкинь товариства. Збори підтримали цю ініціативу і постановили створити комісію для складання інструкції для бюро [13, с. 6].

Людмила Габель цікавилася питанням дитячої злочинності. 16 листопада 1912 р. її обрано членом правління новоствореного Харківського товариства патронату над неповнолітніми [1, с. 7], згодом стає його секретаркою. Весною наступного року стає безплатною піклувальницею Дитячого суду. Як Людмила Орестівна сама визнавала, на посаді секретаря патронату вона була осторонь судових справ, а за перші три місяці роботи піклувальницею вона не встигла ознайомитися з усіма порядками суду. Влітку вона стала членкинею Харківської делегації на Першому міжнародному конгресі з питань захисту дітей, що проходив у Брюсселі [14, с. 4]. На конгресі відбулася розмова Людмили з головою суду Файстом щодо того, чи може Людмила стати оплачуваною робітницею у майбутньому. Файст відповів, що місць наразі немає, але він пообіцяв пам'ятати про бажання Людмили. Вона пояснювала своє прохання тим, що шукала роботу, та тим, що робота у суді була доцільною для неї як для юристки. Не зважаючи на відмову, Людмила продовжила

працювати безоплатно. Восени вона організувала бібліотеку при камері суду, а також брала участь у проведенні святкових заходів до Дня незабудки. Чим більше часу вона проводила у суді, тим частіше вона зіткнулася з випадками жорстокого поводження з дітьми. Найбільше її вразив випадок з двома неповнолітніми дівчатами. Їх тримали у холодних карцерах без меблів та білизни. Давали лише хліб та воду. Коли Людмила їх побачила, вони були у жахливому стані. Через відсутність матраців одна з них постійно стояла, інша лежала на холодній підлозі, тремтіла та просила їсти. Так продовжувалося три дні. Коли Людмила звернулася до судді щодо однієї з цих дівчат, то Файст відповів що це «гадка дівчонка», яка його образила. Пізніше інші працівники суду пояснювали жорстоке поводження тим, що це були повії-істерички, які влаштували гармидер у звичайній камері. Вони розбили скло, співали непристойних пісень, обламали тинькування тощо. Після того, як Людмила у кінці листопада пішла з Дитячого суду, його працівники опублікували лист у газеті «Утро», де не називаючи Людмилу на ім'я, звинуватили її у поклепі та написали, що вона це зробила через відмову судді у її працевлаштуванні [4, с. 7]. Обурена Людмила Орестівна опублікувала лист у газеті, де пояснила свою позицію і розповіла про власне бачення випадку з дівчатами. Її позицію підтримали представники Харківської інтелігенції. У харківських газетах з'явилися публікації, що засуджували дії суду, серед авторів був відомий юрист Микола Познанський. Вражає різна оцінка цих дівчат, якщо робітники суду бачать у них повій-істеричок, то Людмила бачить у них нещасних дівчат-підлітків [2, с. 5]. Як зазначив публіцист під псевдонімом Наблюдатель: *«То, что одна сторона находит, неизбъжнымъ, законнымъ и правильнымъ въ дѣйствіяхъ судьи, то другая сторона считаетъ принципиально недопустимымъ, жестокимъ и вреднымъ для дѣла»* [5, с. 4].

За радянських часів працювала в Укркоопспілці та Союзпредспросі, де намагалася поєднувати роботу з громадською діяльністю [26, с. 23–24]. Після війни оселилася у Будинку спеціалістів у квартирі Маргарити Габель. Тяжким ударом для неї стала смерть її молодшого брата Юрія у 1950 р.

У 1950 р. написала спогади про діяльність Комітету сільських бібліотек Харківського товариства грамотності. Ці спогади були прочитані на засіданні Комісії з історії бібліотечної справи при Інституті теорії та історії педагогіки Академії педагогічних наук. Вони отримали схвальні відгуки від комісії. Заступник голови комісії Михайло Слуховський просив

Людмилу продовжити написання спогадів, зокрема про діяльність міських безкоштовних бібліотек Харкова, а також спонукати її знайомих писати спогади про історію бібліотечної справи. Невідомо, чи написала вона ще якісь спогади, але можна припустити, що деякі машинописні тексти з історії бібліотечної справи, які зберігаються в архівному фонді Маргарити Габель, були написані саме для комісії. Спогади Людмили та листи Слуховського зберігаються у зазначеному архівному фонді [26].

Існує суперечлива інформація щодо віросповідання Л. Габель. У наглядних документах 1901 р. вказано, що вона лютеранка [21, арк. 7], а у документах 1910 р. – католичка [22, арк. 2]. Хоча Маргарита Габель у своїх спогадах писала, що дітей виховували атеїстами [23, с. 53].

За словами її онучатого племінника Георгія Коврайського, Людмила Орестівна була затятою театралкою. Також їй подобався співак Борис Гмиря. Як вона казала: *«Гмиря – это просто прелесть»*. Померла 10 квітня 1967 р. Місце поховання, на жаль, невідоме.

Список бібліографічних посилань

1. Вить-Ленинь П. Патронать над несовершеннолѣтними // Утро. 1912. 25 нояб. (№ 1809). С. 7.
2. Габель Л. О. Дѣтскій судъ // Утро. 1913. 26 нояб. (№ 2151). – С. 5.
3. Кізченко В. І. Ткачук А. П. Діяльність Харківського товариства поширення в народі грамотності // Український історичний журнал. 1985. № 1. С. 81–87.
4. Магнусь Марія, Склярівъ Ю. П., Курносівъ И. М. Къ выборамъ «Дѣтскаго» судьи // Утро. 1913. 24 нояб. (№ 2149).
5. Наблюдатель [псевдоним]. Дымъ и огонь // Утро. 1913. 27 нояб. (№ 2152).
6. Некипелова Н. А. «...у памяти в гостях...», или Уроки Маргариты Орестовны // 25-ый подъезд. Харьков, 2011. С. 17–22.
7. Смоляр Л. О. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України II пол. XIX – поч. XX ст. Сторінки історії : монографія. Одеса, 1998. 408 с.
8. Шалыганова А. Л. Правление Харьковской общественной библиотеки, 1885–1918 : биобиблиогр. словарь. Харьков, 2016. 328 с.
9. Шоломова С. Б. Харківська громадська // Вітчизна. 1986. № 9. С. 188–190.
10. Вольнослушательницы юридического факультета // Утро. 1912. 20 мая (№ 1652). С. 6.
11. Въ общественной библиотекѣ // Южный край. 1908. 16 дек. (№ 9564). С. 4–5.
12. Въ общественной библиотекѣ // Южный край. 1909. 27 янв. (№ 9597). С. 5.
13. В об-вѣ трудящихся женщинъ // Утро. 1912. 6 нояб. (№ 1793). С. 6.
14. На конгресс // Утро. 1913. 6 июля (№ 2014). С. 4.
15. Обзор важнейших дознаний, производившихся в жандармских управлениях империи, по делам о государственных преступлениях [по годам] [СПб., 1882–1903] //

Обзор важнейших дознаний, производившихся в жандармских управлениях империи, за время... .. за 1901 год. Ростов на Дону, 1906 [4], 164 с. (Русская историческая библиотека; № 20).

16. Отчет Харьковской общественной библиотеки за семнадцатый год ее существования (с 1 октября 1902 г. по 1 октября 1903 г.) и ее филиального отделения за третий год его существования (с 1 октября 1902 г. по 1 октября 1903 г.). Харьков, 1903. 90, XV с.

17. Политическое дѣло // Утро. 1911. 16 февр. (№ 1272). С. 6.

18. Ходатайство женщины о разрѣшеніи поступить въ университет // Южный край. 1904. 19 сент. (№ 8211). С. 6.

19. Юридический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905). Харьков, 1908. VIII, 311, III, (22) с.: ил.

20. Дело Харьковского полицмейстера о состоящей под особым надзором полиции дочь австрийского подданого Елене Орестовна Габель. ДАХО ф. 52 о. 4 спр. 1222.

21. Дело Харьковского полицмейстера о состоящей под особым надзором полиции дочь австрийского подданого Людмиле Орестовна Габель. ДАХО ф. 52 о. 4 спр. 1490.

22. Дело Харьковского полицмейстера о состоящей под негласным надзором полиции дочь австрийского подданого Людмиле Орестовна Габель. ДАХО ф. 52 о. 4 спр. 1950.

23. Габель М. О. Материалы к биографиям Ореста Мартыновича и Августины Станиславовны Габель : рукопись (автограф М. О. Габель) и машинописный текст. 1968. ХДНБ ім. В. Г. Короленка, арх. фонди. Ф. 4, Од. зб. Р-51.

24. Габель М. О. Документы семьи М. О. Габель /1893–1981/ – 1860–1981. ХДНБ ім. В. Г. Короленка, арх. фонди. Ф. 4, Од. зб. К4-82-329.

25. Материалы по истории Харьковской государственной научной библиотеки им. В. Г. Короленко : Рукописные и машинописные тексты на рус. и укр. яз. 1920–1940. ХДНБ ім. В. Г. Короленка, арх. фонди. Ф. 4, Од. зб. К4-83-44.

26. Воспоминания о деятельности комитета по устройству сельских библиотек. ХДНБ ім. В. Г. Короленка, арх. фонди. Ф. 4, Од. зб. К4-82-324.

27. Бондарев Антон. Немного о женских правах в Харькове в начале XX века [Электронный ресурс] // Накипіло. URL: <https://nakipelo.ua/uk/nemnogo-o-zhenskih-pravah-v-harkove-v-nachale-xx-veka-2/>.

28. Лосієвський І. С. Габель Маргарита Орестівна [Электронный ресурс] // Бібліотечна енциклопедія Харківщини. URL: <https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-ybibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/gabel-margarita-orestivna>.

ЗМІСТ

Передмова	3
Пленарне засідання	6
Ракитянська В. Д. Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка: від ідеалів просвітництва до цифрового світу	6
Гула О. Г. Дистанційна комунікація: досвід архівів республіки Хорватія у розширенні доступу до архівних документів	18
Касян Л. Г. Кінодокументи як носії-репрезентанти культурної пам'яті (на прикладі кіноколекції Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного).....	22
Мірошниченко М. О. Науково-технічні видавництва Франції початку ХІХ ст. (на матеріалах фонду відділу рідкісних і цінних документів науково-технічної бібліотеки Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського).....	27
Напрямок 1 «Бібліотеки, архіви, музеї: культурно-ціннісні орієнтири сучасного світу»	34
Закіров М. Б. Еволюція соціально-комунікаційної функції бібліотек	34
Прокопенко Л. С. Міжнародне співробітництво у сфері промоції читання (на прикладі секції грамотності та читання ІФЛА)	38
Польовик С. М. Освітні компетенції президентських бібліотек США	42
Сафонова Т. А. Інноваційна діяльність бібліотеки: сучасні напрями	46
Закірова С. Г. Місце сучасної бібліотеки у соціально-правовій комунікації	51
Любовець Н. І. Мемуари в епоху цифрової гуманітаристики (НД): досвід та виклики	55
Дідух Л. В., Залеток Н. В. Загальні принципи автоматизованого обліку та зберігання цифрових копій фонду користування документами Національного архівного фонду і перспективи його впровадження в Україні	59
Климишин О. С. Музеологія як теоретична база музейної справи.....	63
Толочко С. Є. Бестселер як засіб промоції читання	68

Сєдих В. В. Книжкова палата України в Харкові під орудою М. Годкевича (до 100-річчя заснування)	72
Переверзева Ю. О. Професійна мотивація бібліотечних фахівців в умовах підвищення кваліфікації	80
Кобелєв О. М. Науково-дослідницький практикум як освітній компонент підготовки магістрів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи	84
Нєрода Т. В. Налагодження цифрових комунікацій у бібліотечному медіапросторі при підготовці та поширенні науково-технічних навчальних видань	87
Соцков О. В. Бібліотечний ландшафт – інноваційні сенси	91
Карнаух І. А. Відображення образу бібліотекаря на сторінках українського журналу «Перець»	94
Марченко Н. П. Всеукраїнський бібліотечний «біографічний рейтинг»: мультикомунікаційний проєкт і репрезентативна практика	107
Шевченко М. О. Закордонний та український досвід оцифрування документів: спільне та відмінне	116
Рудський Л. З., Панарін Г. С. Імпорт даних з платформи OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS) в САБ «ІРБІС»	120
Дояр Л. В. Виставкова діяльність Книжкової палати України як приклад новітньої репрезентативної практики	123
Петренко Н. В. Проєкт «Історія бібліотеки» як важлива складова інтеграції літопису книгозбірні у цифровий простір	127
Прохорова Г. В. Діяльність представників технічної інтелігенції у складі Правління Харківської громадської бібліотеки	134
Тугай М. І. Участь отця Михайла Зубрицького у розвитку єтнографічного музейництва наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.	141
Брагінська В. В., Щабельник В. В. Сектор інформаційно- бібліографічного обслуговування науково-бібліографічного відділу наукової бібліотеки університету в умовах карантину	146
Колоскова Г. В. Бібліотечно-інформаційні ресурси регіону в умовах пандемії: сучасний стан та перспективи розвитку	148
Дікунова О. А., Лебедюк О. О. Шлях у 90 років: до ювілею бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету	153

Клименко О. З., Сокур О. Л. Бібліотечні проекти – інтегральний елемент системи бібліотечного маркетингу	157
Напрямок 2 «Роль документних пам'яток в історії формування та діяльності українських бібліотек, архівів та музеїв».....	162
Удовик В. М. Документальна спадщина інституту президентства в Україні: проблеми формування та збереження.....	162
Ольховська Л. В. Фондові ресурси в історичному контексті	166
Лісова І. В. Приватна книжкова колекція як культурна цінність	173
Якубова Т. А. Професор Віленського університету Єнджей Снядецький та його книги: матеріали стосовно атрибуції книжкових знаків (за матеріалами відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ).....	178
Дідусенко Г. А. Перші видання творів В. Г. Короленка у фонді Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського	182
Лосієвський І. Я. Новознайдений пам'ятки: «внутрішні ресурси» фондів Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка та надходження до її фондів з приватних зібрань	188
Куцаєва Т. О. Роль кураторів бібліотеки Національного музею історії України у вивченні книжкових пам'яток	207
Дідора Л. К. Екслібриси кадетських корпусів у книгозбірні Національного музею історії України.....	212
Миценко С. М. Спогади про роботу в Книжковій палаті України	218
Головко О. В. Мистецтво в житті Володимира Короленка	231
Дідора Л. К., Куцаєва Т. О. Стародруки латинським шрифтом XVIII–XIX ст. у бібліотечному фонді Національного музею історії України: каталог	236
Березовська О. В. Фонди та колекції документних пам'яток у Музеї-архіві народної культури українського Полісся.....	240
Мамон В. Є. Життєвий шлях бібліотекаря Людмили Габель.....	244
Федорова М. А. «Дорогоцітні людської сердечності й доброти» (віршовані дарчі написи на виданнях з фонду Полтавської обласної універсальної бібліотеки імені І. П. Котляревського).....	252

Наукове видання

Короленківські читання 2020

«Бібліотеки, архіви, музеї:
Історичний досвід та актуальні тенденції розвитку»

Матеріали XXIII Всеукраїнської (з міжнародною участю) дистанційної науково-практичної конференції, присвяченої 190-річчю від часу заснування ХДНБ ім. В. Г. Короленка м. Харків, 22–23 жовтня 2020 р.

Відповідальний за випуск
В. Д. Ракитянська, заслужений працівник культури України

Редактори: С. М. Миценко, Є. О. Пахарук,
Н. О. Стрілець, кандидат наук із соціальних комунікацій

Підписано до друку 24.09.2021 Формат паперу 60×84 1/16
15 друк. арк. 13,5 обл.-вид. арк. Папір для множ. апаратів. Замовлення № 8
Ксерокс ХДНБ ім. В. Г. Короленка, Харків 3, пров Короленка, 18.